

Kuisoner

Link Kuisoner: <https://forms.gle/sM3rMk67h3xYi9Zm6>

Pengantar

Bapak/Ibu/Saudara, perkenalkan Saya Khalifaturrahman Abdillah sedang mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi berjudul **Analisis Sistem Informasi Kledo dengan Metode TAM pada UMKM di Kota Malang**. Sekaitan itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner berikut ini. Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara.

DATA UMUM

Nama Usaha:

Bidang Usaha:

Alamat:

Menggunakan Aplikasi Kledo sejak Tahun:

KUESIONER

Petunjuk Pengisian

Silakan beri tanda pada pilihan yang paling sesuai dengan pengalaman Saudara menggunakan aplikasi Kledo!

Kuesioner Persepsi Kemudahan

- 1. Saya dapat dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi Kledo.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
- 2. Peralihan penggunaan menu dalam aplikasi Kledo berjalan dengan lancar**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
- 3. Tersedia panduan atau bantuan yang memadai dalam aplikasi Kledo untuk membantu pengguna.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
- 4. Saya dapat menggunakan aplikasi ini dalam berbagai situasi tanpa kesulitan/sedikit kesalahan.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
- 5. Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
- 6. Fitur-fitur dalam aplikasi ini mudah diakses dan digunakan.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

Kuesioner Persepsi Kegunaan

1. **Aplikasi Kledo membantu saya menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan metode lain yang saya gunakan.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
2. **Dengan menggunakan aplikasi Kledo, kualitas hasil kerja saya meningkat.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
3. **Penggunaan aplikasi Kledo mendorong saya untuk lebih produktif dalam pekerjaan saya.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
4. **Aplikasi Kledo memungkinkan saya untuk menganalisis data dengan lebih efektif.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
5. **Saya merasa bahwa menggunakan aplikasi Kledo mempermudah pekerjaan saya sehari-hari.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
6. **Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Kledo sesuai dengan kebutuhan saya.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

Kuesioner Sikap Penggunaan

1. **Saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Kledo.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
2. **Saya memiliki keinginan yang kuat untuk terus menggunakan aplikasi Kledo.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
3. **Saya cenderung terus menggunakan aplikasi Kledo dalam aktivitas saya.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
4. **Menggunakan aplikasi Kledo membuat saya merasa senang.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

Kuesioner Niat Perilaku Penggunaan

1. **Saya tertarik untuk mencoba fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh aplikasi Kledo.**
(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)
2. **Saya berencana untuk menggunakan aplikasi Kledo dalam aktivitas sehari-hari.**

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

3. Saya akan terus menggunakan aplikasi KleDo.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

4. Saya bertekad/berkomitmen untuk selalu penggunaan aplikasi KleDo.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

5. Saya berencana untuk menggunakan aplikasi KleDo secara teratur di masa mendatang.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

Kuesioner Penggunaan Sistem Sesungguhnya (3/2)

1. Saya menggunakan aplikasi KleDo secara rutin dalam aktivitas sehari-hari.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

2. Saya menggunakan aplikasi KleDo dalam pekerjaan keuangan saya.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

3. Saya sudah cukup lama menggunakan aplikasi KleDo.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

4. Saya sering menggunakan aplikasi KleDo untuk menyelesaikan tugas-tugas keuangan.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

5. Saya akan terus menggunakan aplikasi KleDo di masa mendatang.

(Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju)

Hasil Kuisoner

Sudah berapa lama menggunakan Aplikasi KleDo

154 jawaban

Saya dapat dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi Kledo

154 jawaban

Peralihan penggunaan menu dalam aplikasi Kledo berjalan dengan lancar

154 jawaban

Tersedia panduan atau bantuan yang memadai dalam aplikasi Kledo untuk membantu pengguna

154 jawaban

Saya dapat menggunakan aplikasi ini dalam berbagai situasi tanpa kesulitan/sedikit kesalahan

154 jawaban

Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan

154 jawaban

Fitur-fitur dalam aplikasi ini mudah diakses dan digunakan

154 jawaban

Aplikasi Kledo membantu saya menyelesaikan tugas lebih cepat dibandingkan metode lain yang saya gunakan

154 jawaban

Dengan menggunakan aplikasi Kledo, kualitas hasil kerja saya meningkat

154 jawaban

Penggunaan aplikasi Kledo mendorong saya untuk lebih produktif dalam pekerjaan saya

154 jawaban

Aplikasi Kledo memungkinkan saya untuk menganalisis data dengan lebih efektif

154 jawaban

Saya merasa bahwa menggunakan aplikasi Kledo mempermudah pekerjaan saya sehari-hari

154 jawaban

Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Kledo sesuai dengan kebutuhan saya

154 jawaban

Saya merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Kledo

154 jawaban

Saya memiliki keinginan yang kuat untuk terus menggunakan aplikasi Kledo

154 jawaban

Saya cenderung terus menggunakan aplikasi Kledo dalam aktivitas saya

154 jawaban

Menggunakan aplikasi Kledo membuat saya merasa senang

154 jawaban

Saya tertarik untuk mencoba fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh aplikasi Kledo

154 jawaban

Saya berencana untuk menggunakan aplikasi Kledo dalam aktivitas sehari-hari

154 jawaban

Saya akan terus menggunakan aplikasi Kleido

154 jawaban

Saya bertekad/berkomitmen untuk selalu penggunaan aplikasi Kleido

154 jawaban

Saya berencana untuk menggunakan aplikasi Kleido secara teratur di masa mendatang

154 jawaban

Saya menggunakan aplikasi Kledo secara rutin dalam aktivitas sehari-hari

154 jawaban

Saya menggunakan aplikasi Kledo dalam pekerjaan keuangan saya

154 jawaban

Saya sudah cukup lama menggunakan aplikasi Kledo

154 jawaban

Saya sering menggunakan aplikasi Kledo untuk menyelesaikan tugas-tugas keuangan

154 jawaban

Saya akan terus menggunakan aplikasi Kledo di masa mendatang

154 jawaban

x1	x2	x3	x4	x5	x6	x_total
5	5	5	5	5	5	30
5	4	3	3	4	4	23
5	4	5	5	5	5	29
4	4	4	4	5	5	26
3	2	1	2	3	2	13
4	4	5	4	4	4	25
2	4	5	5	4	5	25
2	2	4	2	2	2	14
5	5	5	5	5	4	29
5	5	4	5	4	4	27
4	5	5	4	5	4	27
3	5	4	5	5	5	27
1	3	2	1	2	2	11
5	4	4	4	5	5	27
4	5	5	4	5	5	28
4	5	4	4	4	5	26
4	5	4	5	4	4	26
4	5	5	4	4	5	27
4	5	4	4	5	4	26
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	4	4	5	27
4	5	5	4	5	5	28
4	4	5	5	5	5	28
5	4	5	5	5	4	28
4	5	4	5	4	5	27
4	4	5	4	4	5	26
5	5	5	5	5	4	29
5	5	2	5	5	4	26
4	5	5	5	5	4	28
4	5	5	5	4	4	27
5	4	5	4	4	4	26
5	5	5	4	5	4	28
2	2	3	3	1	1	12
4	4	5	4	5	5	27
3	2	1	3	1	3	13
4	5	4	4	4	5	26
2	2	4	2	2	3	15
5	5	5	4	5	5	29
4	5	5	4	4	4	26
3	3	3	1	2	3	15
4	4	4	5	5	4	26
2	5	4	5	4	5	25
5	4	4	5	5	5	28
4	5	4	5	5	5	28
2	3	1	2	3	2	13

4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	5	5	28
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
4	5	5	5	5	4	28
5	4	5	5	5	4	28
4	4	2	3	2	4	19
4	5	4	5	4	5	27
4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	5	4	5	28
4	5	5	4	5	4	27
4	5	4	5	5	5	28
4	5	4	5	4	5	27
5	4	4	4	4	5	26
4	4	5	4	4	5	26
4	4	4	4	5	5	26
3	5	1	3	2	3	17
4	4	4	2	4	4	22
5	4	5	5	5	4	28
4	5	5	4	4	4	26
2	3	2	3	3	3	16
3	2	4	4	4	4	21
4	5	4	4	4	5	26
4	4	4	4	5	4	25
3	2	2	3	3	3	16
4	5	5	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
4	4	5	5	4	4	26
5	4	3	3	3	4	22
5	4	5	5	5	5	29
4	5	5	4	5	5	28
1	3	2	2	1	2	11
4	5	5	4	4	4	26
2	1	1	1	2	2	9
4	5	5	4	4	4	26
3	3	3	1	2	3	15
4	4	4	5	5	4	26
2	5	4	5	4	5	25
5	4	4	5	5	5	28
2	3	1	2	3	2	13
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	4	5	5	28
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	5	4	4	27
4	5	5	5	5	4	28
5	4	5	5	5	4	28

4	4	2	3	2	4	19
4	5	4	5	4	5	27
4	5	5	4	4	5	27
4	5	5	4	5	4	27
4	5	4	5	4	5	27
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	4	5	5	26
3	5	1	3	2	3	17
4	4	4	2	4	4	22
5	4	5	5	5	4	28
4	5	5	4	4	4	26
2	3	2	3	3	3	16
3	2	4	4	4	4	21
4	5	4	4	4	5	26
3	2	2	3	3	3	16
4	5	5	5	4	5	28
5	5	4	5	4	5	28
4	4	5	5	4	4	26
5	4	3	3	3	4	22
5	4	5	5	5	5	29
1	3	2	2	1	2	11
4	5	5	4	4	4	26
2	1	1	1	2	2	9
4	5	4	4	5	5	27

z1_1	z1_2	z1_3	z1_4	z1_5	z1_6	z1_total
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	4	25
4	5	5	5	4	4	27
5	5	5	4	5	5	29
5	4	5	4	5	5	28
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	4	5	26
5	4	5	5	4	4	27
5	5	5	5	5	4	29
5	4	5	5	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
5	5	5	5	4	4	28
5	4	5	4	4	5	27
4	4	4	5	5	5	27
5	4	5	4	4	4	26
4	5	4	4	5	4	26
5	5	5	5	5	4	29
5	4	5	4	4	5	27
5	5	4	5	5	5	29

4	4	4	5	4	5	26
5	4	4	5	5	4	27
4	4	5	4	5	4	26
5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	5	5	4	27
4	5	4	4	4	4	25
5	5	4	4	4	5	27
4	3	2	4	3	3	19
3	2	3	2	2	3	15
4	2	4	4	4	5	23
4	3	3	4	2	4	20
4	3	5	5	4	4	25
4	5	5	4	5	5	28
5	5	5	5	4	4	28
4	5	5	5	5	5	29
4	5	4	4	5	4	26
4	4	5	5	5	4	27
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	4	4	5	25
4	5	5	5	4	4	27
4	5	4	4	4	5	26
4	4	5	5	4	5	27
5	4	5	5	4	5	28
4	5	5	4	5	5	28
4	4	5	5	5	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	23
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	2	3	3	4	3	19
4	5	4	5	5	5	28
5	5	4	5	5	5	29
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	4	5	26
4	4	5	5	5	4	27
5	4	4	5	4	5	27
4	4	5	4	4	5	26
5	4	5	4	5	4	27
4	5	4	5	5	5	28
5	5	4	4	4	4	26
4	4	5	4	4	4	25
1	5	4	1	5	3	19
4	4	5	5	4	5	27
5	4	4	4	4	4	25
4	5	4	4	5	5	27
4	5	5	4	5	5	28

5	5	5	5	4	5	29
3	2	3	3	3	3	17
5	4	4	5	5	4	27
5	4	5	4	5	5	28
4	4	5	4	5	4	26
4	4	4	4	5	5	26
4	4	3	2	3	2	18
4	3	3	5	5	5	25
4	5	5	5	5	4	28
5	4	4	5	4	4	26
5	5	4	5	4	5	28
4	2	4	4	5	5	24
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	4	4	5	25
4	5	5	5	4	4	27
4	5	4	4	4	5	26
4	4	5	5	4	5	27
5	4	5	5	4	5	28
4	4	5	5	5	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	23
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	2	3	3	4	3	19
4	5	4	5	5	5	28
5	5	4	5	5	5	29
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	4	5	26
5	4	4	5	4	5	27
5	4	5	4	5	4	27
4	5	4	5	5	5	28
4	4	5	4	4	4	25
1	5	4	1	5	3	19
4	4	5	5	4	5	27
5	4	4	4	4	4	25
4	5	4	4	5	5	27
4	5	5	4	5	5	28
5	5	5	5	4	5	29
3	2	3	3	3	3	17
5	4	5	4	5	5	28
4	4	5	4	5	4	26
4	4	4	4	5	5	26
4	4	3	2	3	2	18
4	3	3	5	5	5	25
4	5	5	5	5	4	28
5	5	4	5	4	5	28

4	2	4	4	5	5	24
4	4	5	5	5	4	27
5	4	4	4	5	4	26

z2 1	z2 2	z2 3	z2 4	z2 total
5	5	5	5	20
4	4	4	3	15
5	4	4	4	17
4	4	3	5	16
4	4	5	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	5	18
5	4	5	5	19
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	2	3	12
4	5	4	5	18
5	5	5	4	19
4	4	5	5	18
4	4	5	5	18
4	4	5	4	17
5	5	5	5	20
5	5	4	4	18
2	2	3	3	10
4	2	5	5	16
4	4	5	4	17
5	4	5	4	18
4	5	5	4	18
5	4	2	5	16
5	4	5	5	19
4	5	5	4	18
2	1	3	1	7
4	5	5	4	18
5	4	5	5	19
5	5	4	5	19
5	4	5	5	19
4	5	5	5	19
4	5	5	5	19
5	4	5	5	19
5	5	5	4	19
5	4	5	5	19
5	4	5	5	19
5	5	4	5	19
4	5	4	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17

4	4	5	4	17
5	3	4	5	17
1	2	3	2	8
5	5	5	5	20
4	5	5	5	19
5	5	4	5	19
4	5	5	4	18
4	4	5	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
5	4	5	4	18
5	5	5	5	20
4	4	4	5	17
4	4	5	5	18
2	3	3	1	9
4	5	5	5	19
3	1	2	3	9
5	4	4	4	17
4	5	4	5	18
4	5	4	4	17
1	4	2	5	12
4	2	2	2	10
2	3	4	4	13
4	5	4	5	18
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
4	5	4	5	18
5	5	4	4	18
5	4	5	5	19
4	4	4	5	17
3	2	2	2	9
5	5	5	4	19
3	4	4	3	14
4	3	2	3	12
1	3	1	3	8
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
5	4	5	4	18
4	5	4	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
4	4	5	4	17
5	3	4	5	17
5	5	5	5	20
4	5	5	5	19
5	5	4	5	19

4	5	5	4	18
4	4	5	5	18
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
5	4	5	4	18
5	5	5	5	20
4	4	4	5	17
2	3	3	1	9
3	1	2	3	9
5	4	4	4	17
4	5	4	4	17
1	4	2	5	12
4	2	2	2	10
2	3	4	4	13
4	5	4	5	18
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
4	5	4	5	18
5	4	5	5	19
4	4	4	5	17
3	2	2	2	9
5	5	5	4	19
3	4	4	3	14
4	3	2	3	12
4	4	4	4	16
5	5	4	5	19
5	4	5	4	18
4	5	5	4	18

z3_1	z3_2	z3_3	z3_4	z3_5	z3_total
5	5	5	5	5	25
4	4	4	3	4	19
4	5	4	4	4	21
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	4	24
5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	22
3	5	5	5	5	23
4	5	5	4	5	23
2	2	1	2	2	9
5	5	5	4	5	24
3	4	4	3	4	18
4	4	4	4	5	21
3	1	1	2	2	9
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	5	23

4	5	4	4	4	21
5	4	5	5	4	23
5	4	5	5	4	23
5	4	5	5	4	23
5	4	4	5	5	23
5	5	4	4	5	23
5	4	5	5	5	24
5	4	4	4	5	22
5	4	5	4	4	22
4	5	5	5	4	23
5	4	5	5	5	24
4	5	5	5	4	23
4	4	5	5	4	22
2	4	4	4	3	17
4	5	4	5	4	22
3	3	3	2	4	15
4	4	5	5	4	22
2	3	1	3	2	11
4	5	5	5	4	23
4	5	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
4	5	4	5	4	22
5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	4	21
4	4	5	4	5	22
4	5	4	4	5	22
5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	4	24
5	4	5	4	4	22
5	4	4	4	5	22
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	4	24
4	4	5	4	4	21
2	5	5	5	4	21
3	4	3	3	4	17
4	2	3	3	3	15
3	1	2	2	3	11
4	5	4	5	4	22
2	2	2	2	3	11
5	5	4	5	5	24
5	4	4	5	5	23
2	2	3	2	2	11
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	2	18

4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
4	5	4	4	5	22
5	4	4	5	5	23
2	4	4	4	5	19
4	4	4	4	4	20
1	2	3	2	3	11
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	5	23
4	4	5	5	4	22
3	5	5	3	3	19
4	4	5	4	5	22
4	4	5	4	4	21
5	4	4	4	4	21
2	4	3	4	3	16
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	4	21
4	4	5	4	5	22
5	5	4	4	5	23
5	5	5	5	4	24
5	4	5	4	4	22
5	4	4	4	5	22
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	4	24
4	4	5	4	4	21
2	5	5	5	4	21
3	4	3	3	4	17
4	2	3	3	3	15
4	5	4	5	4	22
5	5	4	5	5	24
5	4	4	5	5	23
4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	2	18
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
4	5	4	4	5	22
5	4	4	5	5	23
2	4	4	4	5	19
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	5	23

4	4	5	5	4	22
3	5	5	3	3	19
4	4	5	4	5	22
5	4	4	4	4	21
2	4	3	4	3	16
4	4	4	4	4	20
4	5	5	5	4	23

y1	y2	y3	y4	y5	y total
5	5	5	5	4	24
3	4	4	5	3	19
4	5	5	5	4	23
4	5	4	5	4	22
5	5	4	4	4	22
4	4	5	5	5	23
3	5	5	4	5	22
5	4	5	5	5	24
4	5	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	4	22
5	3	3	4	4	19
4	5	5	4	5	23
4	5	5	5	5	24
4	5	4	5	4	22
5	4	4	4	4	21
5	4	4	3	4	20
4	4	4	3	5	20
5	5	5	4	5	24
4	5	5	5	5	24
5	5	4	4	4	22
4	4	4	5	4	21
4	5	5	4	5	23
4	4	4	5	5	22
4	5	5	4	4	22
5	5	4	5	4	23
5	4	4	5	5	23
5	5	5	3	3	21
4	4	5	5	5	23
4	5	5	4	4	22
4	4	4	4	4	20
4	4	5	5	5	23
5	5	4	4	5	23
4	4	5	5	5	23
4	5	4	4	4	21
5	5	4	5	5	24
5	4	5	5	4	23

4	5	5	5	4	23
4	5	5	4	5	23
4	4	4	3	3	18
4	4	5	4	4	21
4	3	4	4	5	20
4	5	4	4	5	22
5	3	3	4	5	20
3	4	5	3	5	20
4	5	4	3	4	20
4	4	5	4	5	22
4	5	4	5	4	22
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	4	23
3	5	3	5	3	19
5	3	3	3	5	19
4	4	5	4	4	21
5	5	5	5	4	24
5	4	3	3	4	19
3	3	4	3	4	17
5	4	4	5	4	22
4	4	5	5	4	22
5	4	5	4	4	22
3	3	5	4	4	19
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
5	4	4	3	4	20
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	5	4	22
4	5	4	4	5	22
5	4	5	4	4	22
4	5	5	4	4	22
5	4	4	5	4	22
5	5	3	3	3	19
4	5	5	4	4	22
5	5	4	5	4	23
3	4	4	5	4	20
4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	5	21
4	5	5	4	5	23
4	4	4	3	3	18
4	4	5	4	4	21
4	3	4	4	5	20

4	5	4	4	5	22
3	4	5	3	5	20
4	5	4	3	4	20
4	4	5	4	5	22
4	5	4	5	4	22
4	4	5	4	4	21
5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	5	21
4	5	5	5	4	23
3	5	3	5	3	19
5	3	3	3	5	19
5	5	5	5	4	24
3	3	4	3	4	17
5	4	4	5	4	22
5	4	5	4	4	22
3	3	5	4	4	19
4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	4	23
5	4	4	3	4	20
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	4	23
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22
5	4	5	4	4	22
4	5	5	4	4	22
5	4	4	5	4	22
5	5	3	3	3	19
4	5	5	4	4	22
3	4	4	5	4	20
4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	5	21
5	4	4	4	5	22